

УДК 347.965:342.924

Реверук Петро Костянтинович –
Аспірант Університету сучасних знань
reveruk@icloud.com
ORCID 0009-0005-1957-3647

Petro K. Reveruk –
PhD student,
University of Modern Knowledge
(57/3 Velyka Vasylkivska Street, Kyiv, 03150, Ukraine)
reveruk@icloud.com
ORCID 0009-0005-1957-3647

Правові прогалини та колізії норм національного законодавства з питання забезпечення доступності правничої допомоги для осіб з інвалідністю

В даній статті проаналізовано норми чинного законодавства з питання забезпечення доступності правничої допомоги для осіб з інвалідністю.

Наголошено на відсутності в Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» норми щодо доступності, що є суттєвим недоліком. Відповідний підтекст, пов'язаний із доступністю, можна віднайти в нормах, які стосуються обов'язків та відповідальності адвокатів, про якій йшлося вище.

Визнання інвалідності як критерію, що забороняє дискримінацію, забезпечує, що особи з інвалідністю мають такий же доступ до правничих послуг, як і інші громадяни. Сприятиме інтеграції осіб з інвалідністю в суспільство. Врахування їхніх потреб у наданні безоплатної правничої допомоги сприяє їхній соціальній та юридичній активності. Також, включення ознаки інвалідності у список критеріїв недискримінації відповідає положенням Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, підписаної і ратифікованої Україною, зобов'язуючи державу забезпечувати рівні права та можливості для всіх громадян. Визнання інвалідності як категорії, що захищає від дискримінації, зміцнює правовий статус осіб з інвалідністю, підвищуючи їхній захист у судових та адміністративних процесах.

Наразі діюче законодавство України передбачає можливість звернення за правничою допомогою у письмовій формі, яке має бути подано відповідно до місця фактичного проживання особи чи місцезнаходження відповідних органів. Хоча це забезпечує деяку гнучкість у виборі місця звернення, існують суттєві прогалини, що обмежують доступність та доступ до правосуддя для осіб з інвалідністю. Наприклад, обмежений фізичний доступ, адже, не всі центри надання правничої допомоги оснащені належним чином для забезпечення доступу людей з обмеженими фізичними можливостями. Це стосується відсутності пандусів, спеціальних ліфтів, адаптованих санвузлів тощо. В той же час, не у всіх осіб з інвалідністю є фізична можливість добратися до центру.

Вважаємо, що для окремих категорій осіб з числа, осіб, які мають право на безоплатну вторинну допомогу (наприклад, особи з інвалідністю), які не мають фізичної можливості написати письмове звернення про отримання безоплатної правової допомоги, потрібно передбачити прийняття звернення в усній формі з подальшим письмовим оформленням, при допомозі суб'єкта надавача правової допомоги.

Ключові слова: особа з інвалідністю, правнича допомога, правові послуги, безоплатна правова допомога, доступність, доступність до правосуддя.

P.K. Reveruk Legal Gaps and Conflicts of the Standards of National Legislation on Ensuring Accessibility of Legal Aid for People with Disabilities

This article analyzes the norms of current legislation on the issue of ensuring the availability of legal aid for persons with disabilities.

It is emphasized that the Law of Ukraine “On Bar and Bar Activities” does not have a provision regarding accessibility, which is a significant drawback. A relevant implication related to availability can be found in the rules relating to the duties and responsibilities of lawyers discussed above.

Recognizing disability as a non-discrimination criterion ensures that persons with disabilities have the same access to legal services as other citizens. It will contribute to the integration of persons with disabilities into society. Taking into account their needs in the provision of free legal aid contributes to their social and legal activity. Also, the inclusion of disability in the list of non-discrimination criteria complies with the provisions of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, signed and ratified by Ukraine, obliging the state to ensure equal rights and opportunities for all citizens. Recognition of disability as a category that protects against discrimination strengthens the legal status of persons with disabilities, increasing their protection in judicial and administrative processes.

Currently, the current legislation of Ukraine provides for the possibility of applying for legal assistance in writing, which must be submitted according to the actual place of residence of the person or the location of the relevant authorities. While this provides some flexibility in the choice of venue, there are significant gaps that limit accessibility and access to justice for persons with disabilities. For example, limited physical access, because not all legal aid centers are properly equipped to provide access for people with physical disabilities. This applies to the absence of ramps, special elevators, adapted bathrooms, etc. At the same time, not all persons with disabilities have the physical ability to get to the center.

We believe that for certain categories of persons from the number of persons who have the right to free secondary assistance (for example, persons with disabilities) who do not have the physical ability to write a written application for obtaining free legal aid, it is necessary to provide for the acceptance of the application in oral form with further in writing, with the help of the subject of the legal aid provider.

Keywords: *a person with a disability, legal aid, legal services, free legal aid, accessibility, access to justice.*

Постановка проблеми. Забезпечення доступності правничої допомоги для осіб з інвалідністю є критично важливим аспектом захисту прав людини. Однак, в Україні існують численні правові прогалини та колізії в національному законодавстві, що ускладнюють реалізацію цього завдання. Вони перешкоджають ефективному забезпеченню рівного доступу до правничої допомоги та створюють бар'єри для осіб з інвалідністю в отриманні необхідної правової підтримки.

Метою статті є розкриття правових прогалин та колізій норм національного законодавства з питання забезпечення доступності правничої допомоги для осіб з інвалідністю.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі питання надання правової допомоги адвокатом досліджували у своїх працях: В. Г. Андрусів, О. А. Банчук, М. С. Демкова, А. В. Кудрявцева, М. Д. Милитчук, В. С. Наливайко, О. В. Невська, О. В. Негодченко, А. С. Плетень, Г. М. Резник, М. І. Фетюхин, С. Я. Фурса, О. Г. Юшкевич та інших.

Виклад основного матеріалу. Безпосередньо пов'язаний з питанням надання адвокатських послуг Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Ст. 25 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначено засади надання адвокатом безоплатної правничої допомоги. Порядок та умови залучення адвокатів до надання безоплатної правничої допомоги встановлюються законом. Оцінка якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної первинної правничої допомоги здійснюється за зверненням органів місцевого самоврядування, а безоплатної вторинної правничої допомоги - за зверненням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правничої допомоги, комісіями, утвореними для цієї мети радами адвокатів регіонів [1, ст.25].

Однак треба наголосити на відсутності в ньому жодної згадки безпосередньо про тему інвалідності чи про дотичні питання, до прикладу, про доступність, що є суттєвим недоліком аналізованого законодавчого акта. Відповідний підтекст, пов'язаний із доступністю, можна віднайти в нормах, які стосуються обов'язків та відповідальності адвокатів, про які йшлося вище.

На нашу думку, в Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» повинні бути норми, що визначають принципи доступності та недискримінації осіб з інвалідністю.

В контексті зазначеного пропонуємо доповнити ст.25 даного Закону частиною 3 наступного змісту:

«3. Адвокати під час надання безоплатної правничої допомоги у своїй діяльності можуть використовувати засоби відеозв'язку або інших дистанційних технологій для осіб, яким складно відвідувати адвокатів особисто через обмежені фізичні можливості. При роботі з клієнтами, які мають особливі потреби, включаючи використання жестової мови, забезпечення текстових матеріалів у форматах, доступних для людей з вадами зору та інше адвокати повинні адаптувати методи комунікації.

4. Координаційний центр з надання правничої допомоги при Міністерстві юстиції України повинен вести Реєстр системи моніторингу та регулярного звітування про стан доступності адвокатських послуг для осіб з інвалідністю».

Дотичним до теми доступності адвокатських послуг є Закон України «Про безоплатну правничу допомогу» [3]. Ключовою його нормою в контексті питання доступності є віднесення до принципів державної політики у сфері надання безоплатної правничої допомоги принципу доступності такої допомоги.

Ст.4 Закону визначені гарантії недискримінації осіб у доступі до безоплатної правничої допомоги. При реалізації права на безоплатну правничу допомогу не допускається застосування привілеїв чи обмежень до осіб за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, місця проживання, за мовними або іншими ознаками [3]. Згідно із загальноприйнятими принципами недискримінації та рівності, забороняючи будь-які обмеження або привілеї за ознаками раси, кольору шкіри чи місця проживання, важливо враховувати також осіб з інвалідністю. Це гарантує, що всі особи мають рівний доступ до правосуддя і правових послуг, включаючи безоплатну правничу допомогу. Включення ознаки інвалідності у перелік критеріїв, за якими не можна застосовувати дискримінацію, є необхідним кроком до забезпечення всебічної захищеності прав людини, яка відповідає як національним так і міжнародним стандартам.

Це доповнення дозволить забезпечення рівного доступу до правових послуг. Визнання інвалідності як критерію, що забороняє дискримінацію, забезпечує, що особи з інвалідністю мають такий же доступ до правничих послуг, як і інші громадяни. Сприятиме інтеграції осіб з інвалідністю в суспільство. Врахування їхніх потреб у наданні безоплатної правничої допомоги сприяє їхній соціальній та юридичній активності. Також, включення ознаки інвалідності у список критеріїв недискримінації відповідає положенням Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, підписаної і ратифікованої Україною, зобов'язуючи державу забезпечувати рівні права та можливості для всіх громадян. Визнання інвалідності як категорії, що захищає від дискримінації, зміцнює правовий статус осіб з інвалідністю, підвищуючи їхній захист у судових та адміністративних процесах.

Пропонуємо, внести зміни до ст.4 Закону та викласти в наступній редакції:

«При реалізації права на безоплатну правничу допомогу не допускається застосування привілеїв чи обмежень до осіб за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, місця проживання, за мовними, інвалідністю або іншими ознаками».

Право на безоплатну вторинну правову допомогу, на відміну від первинної, мають лише окремі категорії осіб, визначені Законом, з урахуванням двох критеріїв - критерію малозабезпеченості та належності до тих категорій осіб, для яких законами вже закріплено право на безоплатну правову допомогу.

Відповідно до критерію малозабезпеченості Закон надає право на безоплатну вторинну правову особам, середньомісячний сукупний дохід сім'ї яких нижчий суми прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до Закону України «Про прожитковий мінімум» для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення та інвалідам, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Якість надання безоплатної правової допомоги оцінюватиметься за такими критеріями

як результативність, своєчасність, доступність, зручність, відкритість, повага до особи, професійність та конфіденційність. Для комплексного оцінювання якості діяльності суб'єктів надання безоплатної правової допомоги буде проводитися незалежний моніторинг. Дотримання суб'єктами надання безоплатної правової допомоги стандартів якості сприятиме ефективному та якісному виконанню ними своїх обов'язків та довіри до системи безоплатної правової допомоги в цілому [2].

Крім того, статтею 14 аналізованого Закону правом на безоплатну вторинну правничу допомогу наділено осіб з інвалідністю, які отримують пенсію або державну соціальну допомогу відповідно до законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» і «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для працездатної особи [3].

Суб'єктами надання безоплатної вторинної правничої допомоги в Україні є: 1) центри з надання безоплатної правничої допомоги; 2) адвокати, включені до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правничу допомогу. Міністерство юстиції України утворює регіональні (республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні, Київський та Севастопольський міські), місцеві (районні, міжрайонні, міські, міськрайонні, міжрайонні та районні у містах) та міжрегіональні (повноваження яких поширюються на декілька адміністративно-територіальних одиниць) центри з надання безоплатної правничої допомоги. Центри з надання безоплатної правничої допомоги є територіальними відділеннями Координаційного центру з надання правничої допомоги і утворюються з урахуванням потреб відповідних адміністративно-територіальних одиниць та забезпечення доступу осіб до безоплатної правничої допомоги. Центри з надання безоплатної правничої допомоги є неприбутковими організаціями, користуються правами юридичної особи, мають власні бланки, печатку із своїм найменуванням. Центри з надання безоплатної правничої допомоги фінансуються з Державного бюджету України,

інших не заборонених законодавством джерел. Центри з надання безоплатної правничої допомоги забезпечують надання всіх видів правничих послуг [3].

До завдань Центрив з надання безоплатної правничої допомоги відносяться наступні: 1) надає правничі послуги безоплатної первинної правничої допомоги, визначені частиною другою статті 7 цього Закону; 2) здійснює правопросвітництво; 3) приймає рішення про надання безоплатної вторинної правничої допомоги або про відмову в наданні безоплатної вторинної правничої допомоги; 4) забезпечує складання процесуальних документів за зверненням суб'єктів права на безоплатну вторинну правничу допомогу; 5) забезпечує участь захисника під час здійснення досудового розслідування та судового провадження у випадках, якщо захисник відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України залучається для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії; 6) забезпечує участь захисника в розгляді справи про адміністративне правопорушення; 7) забезпечує здійснення представництва інтересів суб'єктів права на безоплатну вторинну правничу допомогу в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; 8) укладає договори з адвокатами, включеними до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правничу допомогу, для надання такої допомоги; 9) видає доручення для підтвердження повноважень захисника або повноважень адвоката для здійснення представництва інтересів особи в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; 10) приймає рішення про уповноваження працівника центру з надання безоплатної правничої допомоги на надання безоплатної вторинної правничої допомоги; 11) приймає рішення про заміну адвоката чи працівника центру з надання безоплатної правничої допомоги відповідно до статті 24 цього Закону; 12) подає клопотання до Координаційного центру з надання правничої допомоги про виключення адвоката з Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правничу допомогу, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 24 цього Закону; 13) приймає рішення про

припинення надання безоплатної вторинної правничої допомоги; 14) забезпечує надання послуг з медіації у встановленому порядку; 15) подає до Координаційного центру з надання правничої допомоги звіти про свою діяльність [3].

Ст. 18 Закону [3] визначено, що звернення про надання одного з видів правничих послуг, передбачених частиною другою статті 13 цього Закону, подаються особами, які досягли повноліття, або їх представниками до центру з надання безоплатної правничої допомоги в письмовій формі за місцем фактичного проживання таких осіб незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування особи або за місцезнаходженням органу, що здійснює дізнання, досудове розслідування, суду, слідчого судді, що розглядають справу [3].

Наразі діюче законодавство України передбачає можливість звернення за правничою допомогою у письмовій формі, яке має бути подано відповідно до місця фактичного проживання особи чи місцезнаходження відповідних органів. Хоча це забезпечує деяку гнучкість у виборі місця звернення, існують суттєві прогалини, що обмежують доступність та доступ до правосуддя для осіб з інвалідністю. Наприклад, обмежений фізичний доступ, адже, не всі центри надання правничої допомоги оснащені належним чином для забезпечення доступу людей з обмеженими фізичними можливостями. Це стосується відсутності пандусів, спеціальних ліфтів, адаптованих санвузлів тощо. В той же час, не у всіх осіб з інвалідністю є фізична можливість добратися до центру.

Ще одним прикладом, є наявність комунікаційних бар'єрів. Недостатньо уваги

приділяється адаптації комунікаційних засобів для людей із вадами слуху чи зору. Відсутність сурдоперекладачів або спеціальних технологічних рішень для сліпих та глухих осіб може серйозно ускладнити процес звернення за правовою допомогою. Окрім цього, законодавство не враховує повної потенційної інтеграції цифрових технологій, які могли б полегшити доступ до правової допомоги для осіб з інвалідністю, наприклад, через відеозв'язок або онлайн-форми подання запитів.

Вважаємо, що для окремих категорій осіб з числа, осіб, які мають право на безоплатну вторинну допомогу (наприклад, особи з інвалідністю), які не мають фізичної можливості написати письмове звернення про отримання безоплатної правової допомоги, потрібно передбачити прийняття звернення в усній формі з подальшим письмовим оформленням, при допомозі суб'єкта надавача правової допомоги.

Пропонуємо внести зміни до ч.1 ст.18 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу» та доповнити реченням: «У разі необхідності, особи з числа суб'єктів, які мають право на безоплатну вторинну правничу допомогу і не можуть фізично прибути до центру надання правової допомоги та письмово звернутися мають право в усній формі з подальшим письмовим оформленням, при допомозі суб'єкта надавача правової допомоги».

Також доповнити ч.1 абзацом наступного змісту:

«Координаційний центр повинен розробити програми мобільної правової допомоги, що передбачають виїзди фахівців до осіб з інвалідністю, які не можуть самотійно відвідувати центри через фізичні обмеження».

Список використаних джерел:

1. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 липня 2012 року № 5076-VI. *Відомості Верховної Ради*, 2013. № 27. Ст.282.
2. Закон України «Про безоплатну правову допомогу»: основні положення та підходи до впровадження: Роз'яснення Міністерства юстиції України від 09.04.2012 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0008323-12#Text>.
3. Про безоплатну правничу допомогу: Закон України від 2 червня 2011 року № 3460-VI. *Відомості Верховної Ради України*, 2011. № 51. Ст. 577.

References:

1. Pro advokaturu ta advokatsku diialnist: Zakon Ukrainy vid 5 lypnia 2012 roku № 5076-VI. *Vidomosti Verkhovnoi Rady*, 2013. № 27. St.282.
2. Zakon Ukrainy “Pro bezoplatnu pravovu dopomohu”: osnovni polozhennia ta pidkhody do vprovadzhennia: Roz’iasnennia Ministerstva yustytsii Ukrainy vid 09.04.2012 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0008323-12#Text>.
3. Pro bezoplatnu pravnychu dopomohu: Zakon Ukrainy vid 2 chervnia 2011 roku № 3460-VI. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, 2011. № 51. St. 577.